

TILSHUNOSLIKDA TARIXIY FAKTLAR VA ZAMONAVIY QARASHLAR

Xo'jaqulova Sevinch Iskandar qizi
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Filologiya fakulteti O'zbek tili va adabiyoti
yo'nalishi talabasi
sevinchxojaqulova099@gmail.com
 +998(77)025 51 56
<https://orcid.org/0009-0001-4694-9655>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilning tarixiy shakllanishi, uning kelib chiqishi, tilning tarixiy taraqqiyot bosqichlari haqida atroflicha ma'lumot beriladi. Bundan tashqari ushbu maqolada tilshunoslikdagi zamonaviy qarashlar, ya'ni zamonaviy yo'nalishlar haqida ma'lumot berib o'tiladi.

Аннотация: В статье подробно рассматриваются вопросы исторического становления языка, его происхождения и этапов исторического развития. Кроме того, в статье даются сведения о современных взглядах в лингвистике, то есть о современных тенденциях

Abstract: This article provides detailed information about the historical formation of the language, its origin, and the stages of historical development of the language. In addition, this article provides information about modern views in linguistics, that is, modern trends

Kalit so'zlar: Tilshunoslik, yunon tilshunosligi, rim tilshunosligi, hind tilshunosligi, falsafiy davr, grammatik davr, kompyuter lingvistikasi, korpus, lingvistikasi, psixolingvistika, paralingvistika

Ключевые слова: Лингвистика, греческая лингвистика, римская лингвистика, индийская лингвистика, философский период, грамматический период, компьютерная лингвистика, корпусная лингвистика, психоллингвистика, паралингвистика.

Key words: Linguistics, Greek linguistics, Roman linguistics, Indian linguistics, philosophical period, grammatical period, computational linguistics, corpus linguistics, psycholinguistics, paralinguistics

Kirish

Tilshunoslik fani fan sifatida XIX asrda shakllangan. Tilshunoslik fani ham boshqa fanlar singari tarixiy shakllanish, kelib chiqish bosqichlariga ega fandır. Tilshunoslik tadqiqotlar, izlanishlar, kuzatishlar, zamonaviy qarashlar natijasida shakllanib kelmoqda. Tilshunoslik fani bugungi kunga kelguncha ko'plab boshqichlarni bosib o'tgan desak mubolag'a bo'lmaydi. tilshunoslik haqidagi ilk nazariy qarashlar qadimgi Hindiston, Yunoniston, Rim va Xitoy sivilizatsiyalarida shakllangan. Hind tilshunosligi jahon tilshunosligining beshigi hisoblanadi. Vedalar tahlili orqali fonetika, morfologiya va grammatikaga oid ilmiy qarashlar paydo bo'ldi. Qadimgi yunon faylasuflari esa tildagi so'z turkumlari, ayniqsa, sifatning tabiati, so'zning ma'no va shakl uyg'unligi masalalarini chuqur tahlil qildilar. Ularning tadqiqotlari keyinchalik Iskandariya grammatik maktabi orqali ilmiy asosga ega bo'ldi. Rim olimlari esa yunonlarning ilmiy yondashuvini davom ettirib, tilshunoslikni tizimli fan sifatida rivojlantirishga hissa qo'shdilar. Xitoy tilshunosligida esa yozuv tizimi, so'z turkumlari va fonetik birliklarning mustaqil o'rganilishi muhim ahamiyat kasb etdi. O'rta asrlar davrida Yevropada cherkov mafkurasi ta'siri ostida ilm-fan ma'lum turg'unlikka uchragan bo'lsa-da, shu davrda arab, fors va O'rta Osiyolik olimlar — Farobiy, Ibn Sino, Zamaxshariy, Alisher Navoiy singari mutafakkirlar tilshunoslikni yangi bosqichga olib chiqdi. Ular tildagi mantiqiylik, ma'no, nutq madaniyati, badiiylik kabi jihatlarni chuqur tahlil qildilar. XX asr o'rtalaridan boshlab esa lingvistika fanida yangi yo'nalishlar — sotsiolingvistika, psixolingvistika, kognitiv lingvistika, kompyuter lingvistika, paralingvistika, pragmalingvistika kabi tarmoqlar shakllanib, zamonaviy tilshunoslikni yangi ilmiy

bosqichga olib chiqdi. Ushbu maqolada tilshunoslikning tarixiy ildizlari, davrlar o'tishi bilan vujudga kelgan ilmiy maktablar, hamda hozirgi zamon tilshunosligining ilg'or g'oyalari chuqur tahlil qilinadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Tilshunoslik haqidagi ilk qarashlar qadimgi Hindiston, Yunoniston, Rim, Xutoy mamlakatlarida paydo bo'ldi. O'rta asrlarda esa Yevropa, Arabiston va O'rta Osiyo hududlarida taraqqiy topdi. XXI asrning 50-yillariga kelib esa tilshunoslikda yangi yo'nalishlar va yangi qarashlar paydo bo'ldi. Biz, avvalo, hind tilshunosligiga nazar tashlasak, hind tilshunosligi jahon tilshunosligining beshigi sifatida dunyoga kelgan. Tilga bo'lgan qiziqishni ilk bor hind olimlari boshlab bergan. Aniqroq qilib aytganda vedalarni o'rganishga bo'lgan qiziqish tilni shakllanishiga bo'lgan qiziqishni uyg'otdi. Qadimgi yunon tilshunosligi esa Yevropa tilshunosligining markazi sifatida shakllandi. Yunonistonda til ilk bor faylasuflar tomonidan o'rganilgan. Yunon faylasuflari tomonidan asosan sifat so'z turkumi o'rganildi, sifat yuzasidan tadqiqot ishlari olib borildi. Yunon tilshunosligi taraqqiyoti, asosan ikki yirik davrga bo'linadi: Falsafiy va grammatik davr. Falsafiy davr ikki asr davom etgan. Grammatik davr esa Iskandariya davri deb yuritiladi. Iskandar bosib olgan davlatlarga yunon tili, yunon falsafas, madaniyati katta ta'sir qilgan, shuning uchun ham Iskandariya davri deb yuritilgan. Rim tilshunoslari tilshunoslari tilshunoslikka katta hissa qo'shmadi. Ular hind tilshunoslari va yunon tilshunoslari olib borgan tadqiqotlarni lotin tiliga tarjima qilishdi. Xullas, rimliklar yunonlarga taqlid qilib, lotin tili yuzasidan ko'plab tadqiqot ishlarini olib bordilar. Xitoy tilshunosligining diqqatga sazovor joyi yozma manbalar hisoblanadi. Bundan tashqari, xitoy tilshunoslari tomonidan mustaqil so'z turkumlari va yordamchi so'zlari ham alohida turlarga bo'lib o'rganishgan. O'rta asr tilshunosligi V asrdan XV gacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Ushbu davr Yevropa tilshunosligida turg'unlik davri deb yuritiladi. Chunki ushbu davrda g'arbiy Yevropada katolik cherkovining ta'siri im-fanning rivojiga katta to'siqlik qildi, desak adashmagan bo'lamiz. Shunga qaramasdan, bu davrda bir qator yozuvga ega bo'lmagan xalqlarda yozuv shakllandi. Demak, bundan ko'rinadiki til shakllanishi rivojlanishi uchun o'z ta'sirini butunlay o'tkaza olmaydi. O'rta asrlar shu zaylda tilshunoslik fani shakllanib taraqqiy topdi. Keyinchalik tilshunoslikda zamonaviy yo'nalishlar, zamonaviy qarashlar paydo bo'ldi. Sotsiolingvistika, statik lingvistika, kompyuter lingvistikasi, kognitiv lingvistika, paralingvistika, pragmalingvistika, linvokulturalogiya, dinamik lingvistika, diaxron lingvistika, sinxron lingvistika, psixolingvistika, estralingvistika, Intralingvistika, matematik lingvistika ko'plab turlari hozirgi kun tilshunosligida keng qo'llanib kelinmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi

Tilshunoslik fanining shakllanishida davr, zamon va ijtimoiy hayot katta ahamiyatga ega. Chunki nimanidir shakllanishi uchun albatta nimadir sabab bo'ladi. Hech narsa o'z- o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Davr o'tishi bilan til ham, fan ham murakkablashib, sayqallashib boradi. Ko'rishimiz mumkinki, hind tilshunosligida vedalarni o'qishga bo'lgan ehtiyot, tilshunoslik fanining shakllanishiga sababchi bo'ldi. Ular fonetika sohasida yunonlardan ham oldin unli va undosh tovushlarni farqlaganlar, portlovchi va sirg'aluvchi, jarangli va jarangsiz tovushlarni, tovush birikmalarini, bo'g'in, urg'u, intonatsiya, cho'ziqlik va qisqalik kabi fonetik hodisalarni, jarayonlarni bilganlar. Shular yuzasidan mukammal ma'lumotlar qoldirganlar. Qadimgi hind tilshunosligida fonema haqida ham muayyan tushunchalar bo'lgan.¹Ularning qilgan yana bir muhim ishi so'zlarni faqat ma'no tomonidan emas, balki tovush tomonida ham o'zgarishlar borligini aytib o'tishgan. Hind tilshunoslari grammatika sohasida ham o'z izlanishlarini olib borishdi. Ular morfologiyani uch guruhga bo'lishadi. Bular So'zlar tasnifi (so'z turkumlari), so'z yasalishi, so'z o'zgarish kabi. Hindlar so'z turkumlarini to'rtga bo'lib o'rganishgan: ot, fe'l, old ko'makchi va yuklamalar. Hindlarda ot predmetni, fe'l esa harakat yoki holat ifodalovchi so'z bo'lgan. Old ko'makchilar otlaming, ba'zan fe'llaming ma'nosini belgilab kelgan. Yuklamalar esa ma'nosiga ko'ra bog'lovchi va qiyoslovchi kabi turlarga ajratilgan. Olmosh va ravishlar esa ot va fe'l turkumlariga qo'shib yuborilgan, alohida ajratilmagan. Hozirgi zamon tilshunosligida esa aksincha, so'z turkumlarini o'zi uchga bo'lib o'rganiladi. Mustaqil so'z turkumlari

¹ Rasulov ravshanxo'ja umumiy tilshunoslik Respublika oliy o'quv yurtlari o'zbek filologiyasi fakulteti bakalavrlari uchun darslik TOSHKENT -2013 . 10 bet

alohida yordamchi soʻz turkumlari alohida tasniflab oʻrganiladi. Hozir olmosh ham, ravish ham mustaqil soʻz turkumlari sirasiga kirgan. Bundan tashqari sifat va son ham mustaqil soʻz turkumlari doirasida oʻrganiladi. Tilshunosliginizda bunaqa muammolar juda koʻp. Hindi tilnunosligi haqida gap ketganda Paninini tilga olmaslikni iloji yoʻq. U klassik sanskritni, yaʼni hind adabiy tilini yaratgan olimdir. Panini oʻz davridayoq tilni sistema sifatida tushundi, soʻz turkumlarini farqladi, soʻz tarkibini oʻrgandi, oʻzak, qoʻshimcha, urgʻu, intonatsiya va boshqa hodisalar haqida maʼlumot berdi. Tilshunoslik tarixiga nazar tashlaganda, arab tilshunosligi alohida eʼtiborga sazovordir. Arab tilshunosligi oʻz taraqqiyoti davrida hind va yunon tilshunosligi yutuqlariga, oʻz anʼanalariga tanqidiy va ijobiy yondashgan. Arablar oʻz tillarining oʻziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda undan foydalanganlar. Arab tilshunoslari leksikografiyaga alohida ahamiyat berganlar. Shu sababli ham arab tilshunosligida leksikografik tadqiqotlar muhim oʻrinni egallaydi. Arab leksikograflari ayrim predmetlarni anglatadigan sinonimlar lugʻatini, masalan, qilichni anglatadigan 500 ta, arslonni anglatadigan 500 ta, tusni ifoda etadigan 400 ta soʻz va iboradan tashkil topgan koʻplab turli mavzudagi lugʻatlarni tuzganlar. Arab leksikografiyasida lugʻatlar mazmuniga koʻra olti guruhga boʻlinadi: 1. Toʻliq izohli lugʻatlar. 2. Predmet lugʻatlari (masalan, hayvonlar bilan bogʻliq lugʻatlar va b). 3. Sinonimlar lugʻati. 4. Noyob soʻzlar lugʻati. 5. Oʻzlashgan soʻzlar lugʻati. 6. Tarjima lugʻatlari.² Ular otlarni atoqli va turdosh otlarga, turdosh otlarni esa aniq va mavhum otlarga ajratadilar. Otlarning son, egalik, kelishik kategoriyalari tasvirlashadi. Arab tilshunosligining yana bir muhim xususiyati leksikografiyaning yaxshi rivojlanganligidir. Arab leksikografiyasi Eron, Turkiya, hind xalqari hamda Yevropa xalqlari tilshunosligiga katta taʼsir koʻrsatdi. Arab tilshunoslari arab tili grammatikasidan tashqari fors, moʻgʻil, va turkey til grammatikasi bilan ham shugʻillanganlar. Oʻrta asrlarlar grammatikasi shakllanishida katta hissa qoʻshgan grammatika Por-Royal grammatikasi hisoblanadi. Por-Royal grammatikasi ilk bor til hodisalarini mantiq bilan izohlab berdi. Bu yoʻnalish tilshunoslikda olib borilgan birinchi izlanish edi. Chunki shu vaqtgacha hech kim tilni mantiq bilan bogʻlamagandi. Shundan keyin mantiqiy grammatika shakllandi. Bu tilshunoslik tarixida katta oʻzgarish boʻldi. Shundan keyin tilshunosligimizda yangidan- yangi yoʻnalish va nazaryalar vujudga keldi. Hozir ulardan ayrimlariga toʻxtalib oʻtamiz.

Tahlil va natijalar

Bugungi tilshunosligimizning yangi yoʻnalishlaridan biri boʻlgan sotsiolingvistikaga toʻxtalib oʻtsak, Sotsiolingvistika sotsiologiya va lingvistik fanlarining birikuvidan hosil boʻlib, jamiyat va til munosabati masalasi bilan shugʻullanadi. Sotsiolingvistika, asosan, til va ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy hayot, taraqqiyot hodisalari, faktlari oʻrtasidagi bogʻliqlikni, ushbu bogʻliqlikning sabablarini oʻrganadi. Anigʻi, mazkur soha jamiyatning yashash va rivojlanishida tildagi ijtimoiy hayot taʼsiri natijasida hosil boʻlgan hodisalarni, jarayonlarni, oʻzgarishlarni tahlil qilib boradi. Demak, sotsiolingvistika ijtimoiy faktorlarning tilga qanday taʼsir qilishi, til sistemasida (strukturasida) qanday namoyon boʻlishi, qanday shaklda aks etishi kabilarni tadqiq qiladi. Sinxon va diaxron lingvistika kabi yoʻnalishlar ham mavjud. Sinxon lingvistika statik va struktural lingvistika bilan uzviy bogʻliq boʻlib, tilning maʼlum bir davrdagi «qotgan», «turgʻun» holatini tasvirlashga xizmat qiladi. Diaxron lingvistika esa dinamik va atomistik lingvistika bilan uzviy bogʻliq boʻlib, tilning taraqqiyot, til birliklarining esa rivojlanish qonuniyatlari hamda natijalarini oʻrganadi. Psixolingvistika psixologiya va lingvistik fanlarining umumlashmasi sifatida nutq jarayonini mazmun nuqtayi nazaridan, kommunikativ ahamiyati, nutq aktining muayyan ijtimoiy-amaliy maqsadga yoʻnaltirilganligi, shunga muvofiqligi jihatidan oʻrganadi. U nutqdagi fikr ifodalashdagi shakl va mazmun birligiga alohida eʼtibor beradi. Kognitiv lingvistika tilshunoslikdagi eng yangi yoʻnalishlardan biridir. Ushbu tilshunoslik kognitologiya va lingvistik fanlarining oʻzaro zaruriy bogʻlanishidan, hamkorlikda ish olib borish maqsadiga yuzaga kelgan. Kompyuter lingvistikasi amaliy tilshunoslikning bir boʻlimi boʻlib, uning asosiy maqsadi tilshunoslikka oid muammolarni kompyuter vositasida hal qilishdir.

² Rasulov ravshanxoʻja umumiy tilshunoslik Respublika oliy oʻquv yurtlari oʻzbek filologiyasi fakulteti bakalavrlari uchun darslik TOSHKENT -2013 . 33-bet

Aniqrog‘i, kompyuter lingvistikasi tillarni o‘qitish, muayyan fanga oid bilimlarni baholash, matnlarni tahrirlash, bir tildan ikkinchi bir tilga tarjima qilish, statistik tadqiqotlar olib borish kabi qator jarayonlarda faol xizmat qilmoqda. Tilshunosligimizda bunday zamonaviy yo‘nalishlar juda ko‘p. Til rivojlanar ekan, bunday tushuncha va yo‘nalishlar ham rivojlanib, sayqallanib boradi.

Xulosa va takliflar

Yuqoridagi tahlillardan ko‘rinadiki, tilshunoslik fani insoniyat tafakkuri, madaniyati va ijtimoiy hayotining doimiy hamrohi sifatida shakllanib kelgan. Uning taraqqiyot yo‘li qadim sivilizatsiyalar davridan boshlab murakkab bosqichlarni bosib o‘tgan. Hind olimlarining fonetikaga doir izlanishlari, yunon faylasuflarining falsafiy yondashuvlari, rimliklarning grammatik tizimlashtirish ishlari va xitoy mutafakkirlarining yozuv tizimi haqidagi tadqiqotlari — barchasi jahon tilshunosligi rivojiga zamin yaratdi. O‘rta asrlar davrida Yevropada turg‘unlik kuzatilgan bo‘lsa-da, Sharq olimlari bu sohada yangi ilmiy paradigmalarga asos solganlar. Ayniqsa, O‘rta Osiyolik mutafakkirlarning tildagi mantiqiylik va ma‘naviylik haqidagi qarashlari bugungi zamonaviy tilshunoslikning nazariy asoslaridan biri bo‘lib xizmat qilmoqda. Bugungi kunda tilshunoslik fani sotsiolingvistika, psixolingvistika, kognitiv va kompyuter lingvistika kabi zamonaviy yo‘nalishlar orqali inson tafakkuri, nutq mexanizmlari, madaniyat va texnologiyaning o‘zaro aloqasini o‘rganish darajasiga ko‘tarildi. Shu bois, tilshunoslikni o‘rganish faqat tildagi shakl va ma‘nolarni emas, balki inson tafakkurining mohiyatini anglash, ijtimoiy taraqqiyot jarayonlarini tahlil qilish imkonini ham beradi. Xulosa qilib aytganda, tilshunoslikning tarixiy ildizlarini bilish va zamonaviy yo‘nalishlarini chuqur o‘rganish bugungi yosh tadqiqotchilar uchun nafaqat ilmiy, balki ma‘naviy ahamiyatga ham ega. Chunki har bir davrning tilga bo‘lgan qarashi o‘sha jamiyatning tafakkur darajasini, dunyoqarashini va madaniy o‘rishini aks ettiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Аврорин, А. Проблемы изучения функциональной стороны языка (к вопросу о предмете социолингвистики). – Л., 1975.
2. Амирова, Т. А., Ольховиков, Б. А., Рождественский, Ю. В. Очерки.
3. Bozоров, O. Umumiy tilshunoslik. – Toshkent: Tafakkur, 2014.
4. Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. – London: Blackwell Publishing, 2010.
5. Habibullayev, A. Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2010.
6. Kondrashov, N. A. Istoriya lingvisticheskix ucheniy. – Moskva: D, 1979.
7. Rasulov, R. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2013.
8. Robins, R. A Short History of Linguistics. – London: Longman, 1997.
9. Usmonov, S. Umumiy tilshunoslik. – Toshkent, 1972.
10. Yusupov, U. Tilshunoslik va zamonaviy yondashuvlar. – Toshkent: Universitet, 2021.